

CHAQALOQLARDA TUG‘MA SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI KECHISHI

Xazratqulova Mashhura Ismatovna,

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tayanch doktoranti

Annostasiya. Homila ichi infeksiyalari perinatal o‘lim darajasining yetakchi o‘rinlaridan birini egallaydi. Sitomegalovirus infeksiyasi homila ichi infeksiyalari orasida birinchi o‘rinni egallab, turli xil tug‘ma nuqsonlar rivojlanishiga katta xissa qo‘shadi. Ko‘rib chiqilgan ma‘lumotlar o‘rganilganda, homilaga va yangi tug‘ilgan chaqaloqlar organizmida asab tizimi va buyraklariga ta‘sirining patogenetik mexanizmlari aniqlangan. SMVI onaning virus bilan zararlanishi yoki ona organizmida qayta faollanishi bilan bog‘liq. Agar ona homiladorligining erta davrida infeksiya aniqlansa? markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir, siydik ajratish tizimi va boshqa organlarida ko‘pincha tug‘ma nuqsonlar paydo bo‘lishiga sababchi bo‘ladi. Homiladorlikning kechki davrida infeksiyalanganda esa yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda turli organlar va tizimlarning infeksiyali zararlanishlari aniqlanadi. O‘tkir SMVI bilan kasallangan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning 40-90% da uzoq muddatli nevrologik asoratlari, eshitishning buzilishi, buyrak kasalliklari va ko‘rish organlari bilan bog‘liq muammolar yuzaga keladi.

Kalit so‘zlar: yangi tug‘ilgan chaqaloqlar, tug‘ma sitomegalovirus infeksiyasi, buyrak shikastlanishi, klinika, diagnostika.

Резюме. Внутриутробные инфекции занимают одно из ведущих мест в структуре перинатальной смертности. Цитомегаловирусная инфекция занимает первое место среди врожденных инфекций, внося большой вклад в формирование разнообразных пороков развития. В обзоре литературы описываются патогенетические механизмы воздействия вируса на организм плода и новорожденного, органы ЦНС и почек. ЦМВИ развивается вследствие заражения матери вирусом или его реактивации, обуславливая развитие инфекции. При инфицировании плода на ранних сроках беременности формируются разнообразные пороки развития ЦНС, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и др. При заражении в поздние сроки беременности у новорожденных выявляют инфекционные поражения различных органов и систем. У 40-90% новорожденных при манифестной ЦМВИ имеют место отдаленные неврологические последствия и снижение слуха, болезни почек, а также поражения органов зрения.

Ключевые слова: новорожденные, врожденная цитомегаловирусная инфекция, поражения почек, [клиника, диагностика](#).

Abstract. Homila ichie infections occupy one of the leading places in the structure of perinatal mortality. Cytomegalovirus infection ranks first among congenital infections, making a great contribution to the formation of various malformations. The review of the literature describes the pathogenetic mechanisms of the effect of the virus on the body of the fetus and newborn, the organs of the central nervous system and kidneys. SMVI develops as a result of infection of the

mother with a virus or its reactivation, causing the development of infection. When the fetus is infected in early pregnancy, various malformations of the central nervous system, cardiovascular, urinary part, etc. are formed. When infected in late pregnancy, newborns are diagnosed with infectious lesions of various organs and systems. In 40-90% of newborns with overt SMVI, there are long-term neurological consequences and hearing loss, a kidney diseases, as well as damage to the of organs of vision.

Key words: newborns, congenital cytomegalovirus infection, kidney damage, clinic, diagnostics.

Kirish. Homila ichi infeksiyasi perinatal o‘lim darajasida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Sitomegalovirus infeksiyasi esa homila ichi infeksiyalari orasida birinchi o‘rinda turib, turli xil nuqsonlarning shakllanishida asosiy sababchilardan biri sanaladi [2,3]. SMVIning xususiyatlaridan biri hujayra ichida parazitlik qilish va davriy qayta faollanishi, rivojlanishi bilan inson organizmida uzoq vaqt qolish qobiliyatiga egadir. Sitomegalovirus (SMV) - herpes viruslar oilasiga kirib, uning 5-vakili hisoblanadi (Human Herpes virusi - 5) va polimorf klinik belgilar va o‘zining o‘zgaruvchanligi bilan tavsiflangan chaqaloqlar kasalligining qo‘zg‘atuvchisidir [1,5,7]. Kasallikning klinik ko‘rinishlarining xilma-xilligi SMVIning homiladorlikning istalgan bosqichida homilani yuqtirish qobiliyati bilan belgilanadi. Homiladorlikning dastlabki davrida homila infeksiyalanganida markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir, buyrak va boshqalarning turli xil nuqsonlari hosil bo‘ladi. Homiladorlikning kechki davrida infeksiyalanganida esa yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda turli a‘zolar va tizimlarning shikastlanishlari aniqlanadi. Tug‘ma SMVI bilan tug‘ilgan chaqaloqlarning faol kechgan holatida 40-90 foizida uzoq muddatli nevrologik oqibatlar va eshitish qobiliyati yo‘qoiishi, shuningdek, ko‘rish organlarining shikastlanishi, jagar va buyraklar zararlanishi holatlari kuzatilishi va ba‘zan o‘lim holati bilan tugashi ham mumkin. [10].

Statistik ma‘lumotlarga qaraganda, sitomegalovirus infeksiyasi chaqaloqlar orasida perinatal o‘limning 37.5%ini tashkil qiladi va SMVI natijasida kelib chiqqan tug‘ma nuqsonlar natijasidagi o‘lim 61.4% ni tashkil qiladi. Tug‘ma sitomegalovirus infeksiyasi simptomsiz yoki og‘ir shaklda kechishi, SMVI natijasida tez-tez o‘lim kuzatilishi bilan izohlanadi. Shunga ko‘ra, 90% SMVI bilan og‘ir shaklda kasallangan chaqaloqlarda keyinchalik turli xildagi somatik va nevrologik asoratlar shakllanishi, simptomsiz kechganda esa faqatgina 5-17% bolalarda turli xil patologiyalar shakllanishi mumkin [8,10].

Sitomegalovirus infeksiyasining klinik ko‘rinishlari xilma-xil bo‘lib, umumiy shaklda o‘pka, buyraklar va ichaklarning shikastlanishi tez-tez kuzatiladi, jigar va boshqa organlarda nisbatan kamroq kuzatiladi. Tug‘ma umumiy sitomegalovirus infeksiyasida sariqlik, teri va shilliq pardalardagi gemorragik toshmalar, ichki organlar va miyada qon quyilishi, tug‘ma nuqsonlar, og‘ir anemiya, shuningdek, ko‘zning shikastlanishi va eshitish qobiliyatining yo‘qolishi ko‘pincha qayd etiladi Homiladorlikning birinchi yarmida homilaning infeksiyalanishi eng xavfli hisoblanadi, chunki sitomegalovirus teratogen xususiyatga ega. Homiladorlik davrida ultratovush tekshiruviga ko‘ra, sitomegalovirus infeksiyasining belgilari maxsus bo‘lmagan patologik o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin: yo‘ldoshning qalinlashishi, qog‘onoq suvining kam yoki ko‘p

bo‘lishi, homila rivojlanishining kechikishi, gepatosplenomegaliya, perikardial va plevra suyuqligining mavjudligi, assitlar, mikrocefaliya, ventrikulomegaliya, miya anomaliyasi, miyaning periventrikulyar sohalarida nuqsonlar va giperexogen o‘choqlar, shuningdek, jigar va ichaklarda giperexogen o‘choqlar, piyeloektaziya giperexogen buyraklar, o‘pka gipoplaziyasi, ileus kabi o‘zgarishlarni kuzatish mumkin [6,7,9,4,].

Ishning maqsadi: Bizning tekshirish obyektimiz Samarqand viloyat Perinatal markazida Homila ichi infeksiyanishi tashxisi bilan 2 nafar tug‘ilgan chaqaloqlar kuzatuvini bo‘ldi. 2022 yilning ikkinchi-uchinchi choragida tug‘ilgan chaqaloqlarning anamnezi klinikasi va laborator instrumental tekshiruvini hisoblanadi.

Natijalar: B.E. bolasi III homiladorlik III tug‘ruqdan tug‘ilgan chaqaloq, avvalgi farzandlarini sog‘lom deb biladi. B.E ning 13.06.22 sanada tug‘ilgan farzandining vazni 1.640 kg bo‘lib, boyi 39 sm, apgar shkalasi bo‘yicha 5-6-7 ball bilan baholangan. Chaqaloq anamnezida onasining homiladorligi davomida ikki marta O‘RIK bilan kasallangan, kuchli toksikoz 4 oygacha bezovta qilgan, qog‘anoq suvlari kam bo‘lib yurgan, ikki marta ambulatory sharoitda davolangan. Chaqaloq tug‘ilgandagi tashxisi nafas buzilish sindromi, NE yengil darajasi, tug‘ma katarakta, chov churrasi, chalalik 31 haftalik deb tashxis qo‘yilgan. Tekshirishlar natijasida umumiy qon tahlilida gemoglobin – 88 g/l, leykositlar -10.5, tayoqcha yadroli -13, segment yadroli - 56, mon. – 4%, limfosit – 30%, eozinofillar – 1% ekanligi aniqlandi. Qon biokimyo tahlilida kuchli o‘zgarishlar kuzatilmadi. Chaqaloqni IFA tahlili orqali SMVI ga tekshirilganda IgG 2.623 (normada 0.412 gacha), PZR qon tahlilida chaqaloq qonida SMVI-15.12 aniqlandi. Neyrosonografiya tekshiruvida: boshning o‘ng qorincha psevdokistasi, chap qorincha shohida qon quyilish aniqlangan. chaqaloq tug‘ilgandan so‘ng uchinchi sanasida tug‘ma ichak tutilishi tashhisi bilan SamMI 2-son klinikasi chaqaloqlar bo‘limiga og‘ir ahvolda ko‘chirildi. U yerda tug‘ma ichak tutilishi, chalalik-32 haftalik, morfofunktsional yetilmaganlik, poliorgan yetishmaslik, TORCH infeksiya tashxisi bilan standart asosida davo muolajalari o‘tkazilgan, shunga qaramasdan chaqaloq 28.06.22 sanasida o‘tkir nafas yetishmovchiligi II-III darajasi, o‘tkir yurak-qon tomir yetishmovchiligi III darajasi, ikki tomonlama asperatsion pnevmoniya og‘ir darajasi, poliorgan yetishmovchiligi, ichaklar parezi, TORCH infeksiya chalalik 32 haftalik tashhisi bilan vafot etdi. Bizning e‘tiborimizni tortgan ikkinchi chaqaloq esa A.N bolasi ikkinchi homiladorlikdan birinchi farzand. Birinchi homilasi 33 haftaligida 900 gr bo‘lib tug‘ilib, 2 kunda vafot etgan. Ikkinchi farzand ushbu chaqaloq bo‘lib, 2.08.22 da tug‘ilgan. Anamnezidan homiladorlik vaqti davomida ikki marta O‘RIK bilan kasallangan. Kamqonlik Hb-74 g/l, qon bosimi homiladorlik davomida 120-160 mm/simob ustuni oralig‘ida ko‘tarilib turgan. Qog‘anoq suvlari yashil rangli iflos bo‘lgan. Homiladorlikning barcha davri davomida homila tushish xavfi fonida kechgan. Chaqaloq 35 haftaligida homiladorlik gestozi og‘ir darajasi tashhisi bilan Kesarcha kesish operatsiyasi yo‘li orqali tug‘ilgan. Chaqaloq tug‘ilgandagi tana vazni 2000 gr/48 sm bo‘lgan. Chaqaloqning umumiy ahvoli juda og‘ir, ko‘rikda reaksiyasi sust, ranglari ekterik rangda Kramer shkalasi bo‘yicha beshinchi qismgacha sariqlik kuzatildi, reflekslari chaqirilmaydi. O‘pkasida sust nafas eshitiladi, yurak tonlari bo‘g‘iq, Ps-ritmik, jigari+2.5 sm qovurg‘a yoyidan kattalashib, qattiqlashdi.10 kundan so‘ng sariqlik ketishi bilan elastikligi qayta boshladi. Taloq kattalashmagan. UZI

tekshiruvda fetal gepatit tashxisi quyilgan. Qon umumiy tahlilida: 10.08.22 sanasida ley-13.34, lim-44.2%, mon-18.7%, neyt-36.7%, gemoglobin-122g/l, trombositlar-223, ECHT-3 mm/s; Qonning umumiy biokimyosida: ALT-22, AST-33, umumiy bilirubin - 660.50 mkmol/l, bevosita bilirubin-452.52 mkmol/l, bilvosita bilirubin - 207.98 mkmol/l, mochevina - 4.09 mmol/l, qondagi kreatinin - 23.2 mkmol/l, azot qoldig‘I - 15.9 mmol/l aniqlandi. IFA tahlilida - SVM I IgG-0.535, oddiy herpes-IgG 0.796 (0.163 norma), qizamiq-IgG 1.353 (0.314); PZR qon tahlilida 15.6 SMVI aniqlandi. Siydik tahlilida: siydikdagi oqsil - 0.165, leykositlar - 11-12-13, epiteleylar - 3-4, tuzlar (+), bakteriyalar - (+) aniqlandi. Standart asosida chaqaloq davo muolajalarini olgandan so‘ng 12-kundan boshlab ijobiy tamonga o‘zgara boshladi. 18-kuni tug‘ruqxonadan uyiga javob berildi. Shundan buyon chaqaloq nazoratga olingan va kuzatuv davom ettirilmoqda.

Xulosa. Kuzatuv va tekshiruv natijalaridan shu aniqlandiki, SMVI bor bo‘lgan homilador ayollar doimiy nazoratda bo‘lishi zarur, ularga standart davo muolajalarini erta boshlash, poliklinika sharoitida SVMIning erta aniqlash va profilaktika ishlarini nazoratga olish zarurligini ko‘rsatadi. Zero, bu infeksiya homiladorlik davrida juda ko‘p sonli nuqsonli holatlar bilan tug‘ilishlarga yoki chaqaloqning fiziologik moslashuv davrining og‘ir kechishiga sabab bo‘lishi mumkinligi yuqorida keltirilgan ikki holatda ham o‘z isbotini topmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Холоднова Н.В, Л.Н. Мазанкова, А.А Вольтер, И.Е. Турина. Современный взгляд на проблему врожденной цитомегаловирусной инфекции. Детские инфекции. 2019 18 (3).
2. Сотников И.А. Клинико-лабораторное значение активной формы цитомегаловирусной инфекции у детей с соматической патологией. Автореферат 2017,
3. Цинзерлинг В.А и др. 2014 ерлинг, В.А. Внутритрубочные инфекции: современный взгляд на проблему / В.А. Цинзерлинг // Журнал инфектологии. – 2014. – Т. 6. – С. 5–10.
4. Р.А. Иванова, В.В. Васильев, С. М. Вихнина, М.Ю. Бобошко, Г.М.Ушакова Журнал Инфектологии Том 8 №2 2016].
5. Adler S.P., Nigro G. Fetal infections: Cytomegalovirus, Herpes simplex, and Varicella. //In: Neonatology. A practical approach to neonatal diseases. G. Buonocore, R. Bracci, M. Weindling (Eds). Springer-Verlag, Italia, 2012: 869–879.
6. Дьячук Елена Валерьевна. Клинико-лабораторная характеристика цитомегаловирусной инфекции у беременных и детей первого года жизни: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.09 - инфекционные болезни 14.01.01 - акушерство и гинекология: «Алтайский государственный медицинский университет». - Санкт-Петербург, 2012
7. Шахгильдян В. И. Диагностика и лечение цитомегаловирусной инфекции у беременных и новорожденных. Журнал для непрерывного медицинского образования врачей. 2017;(3): 70-82]
8. Кочкина С.С., Ситникова Е.П. Особенности цитомегаловирусной инфекции: обзор литературы. Доктор.Ру. 2016; 6 (123):62—67

9. Логвинова О.Л., Помазуновская Е.П., Сокур О.С. Врожденная цитомегаловирусная инфекции: ICCRG и аспекты менеджмента, находящиеся на этапе клинических испытаний. <http://chidshealth.zavslavsky.com.ua> Vol.13.№2, 2018.
10. Шиканова С. Ю. Ералиева Л.А., Онгарбаева Н.Х. Катамнез детей, рожденных от матерей с цитомегаловирусной инфекцией. Медицинский журнал западного Казахстана 2.16 2015 г.